

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Xulosa. Taklif etilayotgan tizimning yovvoyi qushlarni aniqlash modeli kichik pikseli nishonlarni aniqlash uchun optimallashtirildi va turli xo‘jaliklarda olingan yovvoyi qushlarning tasvirlaridan foydalangan holda chuqur o‘qitish usuli orqali o‘qitildi. Qush repellentlari bilan o‘tkazilgan tajribalar natijalarini miqdoriy baholashning tezkor va obyektiv usuli taklif etildi. Ushbu usuldan ko‘p sonli tajriba natijalarini miqdoriy baholash uchun foydalanish mumkin. Qushlarni avtomatik haydash samaradorli aniqlanadi.

Foydalangan adabiyotlar

1. Tracey, J. P., Mary, B., Hart, Q., Saunders, G. & Sinclair, R. Managing bird damage to fruit and other horticultural crops. (Commonwealth of Australia, 2007).
2. Bhusal, S., Khanal, K., Goel, S., Karkee, M. & Taylor, M. E. Bird deterrence in a vineyard using an unmanned aerial system (UAS). *Trans. ASABE*. **62**, 561–569 (2019).
3. Wang, Z. & Wong, K. C. Autonomous pest bird deterring for agricultural crops using teams of unmanned aerial vehicles. In *2019 12th Asian Control Conference, ASCC*, 108–113 (2019).
4. Bhusal, S., Karkee, M., Bhattarai, U., Majeed, Y. & Zhang, Q. Automated execution of a pest bird deterrence system using a programmable unmanned aerial vehicle (UAV). *Comput. Electron. Agric.* **198**, 106972 (2022).
5. Mirzaxodjajayev Sh. Sh., Tapkanov D. B., Shoxruxova S. Qishloq xo‘jalik ekinlarining hosildorligini oshirishda innovatsion ishlanmasini loyihalash. Qishloq xo‘jaligida innovatsion texnika va texnologiyalardan foydalanish darajasini oshirishning muammo va yechimlari Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami. 26 noyabr 2024 yil 99-101 b
- 6, *Mirzaxo‘jayev Sh. Sh., Ismonaliyev S. D.* Qishloq xo‘jalik uchun elektr traktorlarini yaratishda asosiy muammo elektr ta‘minoti tizimlari. Qishloq xo‘jaligida innovatsion texnika va texnologiyalardan foydalanish darajasini oshirishning muammo va yechimlari Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami. 26 noyabr 2024 yil 115-119 b

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЭКИНЛАРИДАГИ РИВОЖЛАНИШ ФАЗАЛАРИДА ФОТОСИНТЕЗ, ҲАРОРАТ ВА ЁРИТИЛГАНЛИКНИНГ АҲАМИЯТИ

¹Машрабов Тоҳиржон Зоҳиджон ўғли

²Шайманов Чоршанби Мадиевич

¹Тошкент Давлат Аграр Университети талабаси

²Тошкент Давлат Аграр Университети катта ўқитувчиси

Аннотация. Қишлоқ хўжалик ходимлари экинларни ҳосилдорлигини режадаги даражада бўлишига эришиши учун. Фотосинтез жараёни нормал ҳолатда бўлишини. Биологик оптимал ҳароратга эришишига ва йиғинди ҳароратни йиғилишига ҳам йиғинди ёритилганлигини таъминлашига агротехник тадбирларни амалга оширишини талаб қилади. Бунинг учун эса юқоридаги жараёнлар тўғрисида аниқ маълумот ва тушинчага эга бўлиши зарур деб ҳисоблаймиз

Калит сўзлар: фотосинтез, ҳарорат, экин, миқдор, намлик, фаза, давр, жараён, ўсимлик, уруғ, тупроқ, радиация.

Аннотация. Сотрудники сельского хозяйства требуют чтобы достигнуть урожайность посевов но уровные плана процесс фотосинтеза должен в нормальном состоянии, достигнуть оптимальную биологическую и суммарную а также обеспечить суммарную освещенность при агротехническим условиях. Для этого надо иметь точную информацию и понятия о выше изложенных

Ключевые слова: фотосинтез, температура, урожай, количество, влажность, фаза, цикл, процесс, растение, семя, почва, радиация.

Abstract. Agricultural workers demand that in order to achieve crop yields on a non-level plan, the process of photosynthesis must be in a normal state, achieve optimal biological and total illumination, as well as provide total illumination under agro technical conditions. To do this, you need to have accurate information and concepts about the above.

Key words: photosynthesis, temperature, yield, quantity, moisture, phase, cycle, process, plant, seed, soil, radiation.

Қишлоқ хўжалигини ривожланиши экинларни уруғларининг сифатига сара уруғларни танлаш даражасига озиқланиш миқдорига шунингдек атроф муҳит таъсирига жумладан фотосинтез, ҳарорат, дуффизия ва ёритилганликка боғлиқ. Ҳар бир экин турлари учун минимал. Оптимал ва максимал ҳароратлар мавжуд Минимал ҳарорат ва намлик уруғ экилгандан сўнг униб чиққунча бўлган даврга боғлиқ бўлади. Чунки уруғларнинг тупроқ билан энергия, иссиқлик ва модда алмашуви тупроқнинг намлиги ва ҳарорати катталигига боғлиқ. Нормал модда ва энергия алмашиниш жараёни учун ҳар бир тур экин уруғининг минимал ҳарорати. ва намликни фоизлардаги миқдорига мос келиши керак бўлади.

Экинларнинг ривожланишини иккинчи фазаси уни униб чиққандан кейин яъни чин барг чиққандан шоналашгача бўлган давр. Бу даврда улар турли атроф муҳит омиллари яъни атмосферадаги намлик, ҳарорат (тунги ва кундузги ҳарорат) ва ёритилганликка боғлиқ бўлади.

Ривожланишнинг учинчи фазаси шоналашдан гуллашгача бўлган давр. Бу даврда ҳам ўсимликлар фотосинтез жараёнида нафас олади ва нафас чиқаради. Ҳарорат ўзгариши ва ёритилганлик даражаси асосий аҳамиятга эга чунки ҳарорат ўзгариши ўсимликлардаги кимёвий реакцияларни боришида муҳим рол ўйнайди, яъни реакция жаранёнини тезлаштириши ёки секинлаштириши мумкин. Тўртинчи фазаси гуллашдан ҳосил туғишгача бўлган давр бу даврда ўсимликнинг ҳосил туғиши унинг озиқланиши ва озиқ моддаларни таркибига ҳам боғлиқ бўлади

Озиқланиш жараёни эса капиллярлик ва дуффузия ходисалар асосида амалга

ошади. Бу ходисаларнинг интинсивлиги тупроқнинг намлиги ва ҳароратига боғлиқ чунки озуқа моддалар эриш жараёнини тезлашиши ўсимликларнинг нормал ҳолатда ривожланишини амалга ошишига манба бўлади.

Бешинчи фаза яъни ҳосил туггандан уни пишиб етилишигача бўлган давр. Бу даврда ўсимликларнинг тупроқдан олган озуқаси нафақат ривожланиши балки ҳосилни яъни мевасини нормал модда ва элементлар ҳамда витаминларга эга бўлишини таъминлайди.

Ҳар бир экин тури уруғларининг дастлабки фазаси энг аввало тупроқни турига, таркибига, ҳолатига, минераллашув даражасига, намлигига, уруғнинг экилиш чуқурлигига ана шу чуқурликдаги ҳароратга боғлиқ бўлади. Юқорида санаб ўтилган параметрлар барча турдаги ўсимликлар учун бир хил эмас.

Текширувлар шуни кўрсатадики тупроқнинг таркибида озуқа элементлари этарли бўлган, 70 % дан кам бўлмаганда, экилиш чуқурлигидаги ҳарорат минимал ҳароратдан паст бўлмаганда, тупроқни капиллярлик даражаси яъни ғоваглиги нормал бўлганда, масалан ғўзани турларига боғлиқ ҳолда минимал ҳарорат 12°C-14°C бўлганда нормал 4-5 кунда униб чиқади. Иккинчи фазаси даврида яъни чин барг чиқаргандан шоналашгача бўлган даври. Бу вақтда ўсимликнинг ривожланиши атроф-муҳит таъсирига кўп жихатдан боғлиқ. Усимлик нафас олиши ва нафас чиқариши ва ундаги ички кимёвий реакция жараёнлари куёшдан келаётган ёруғлик миқдорига, ҳароратга боғлиқ бўлади.

Фотосинтез жараёнида куёшдан келаётган барча тулқин узунлигидаги

YANGI O'ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG'OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

радиациядан фақат 0,38-0,71 мкм дагилари аҳамиятли. Маълумки фотосинтезда табиатдаги реакция содир бўлади:

Шунинг учун ҳам тўлқин узунликлари 0.38-0.71 мкм орасидаги қуёш радиациясини фотосинтетик фаол радиация (ФФР) дейилади. Фотосинтез мураккаб жараён бўлиб, фотофизик, фотохимик, фотофизиологик жараёнлардан иборатдир. Қуёш радиациясини баргдаги хлорофилл пигментлари ютиб олганда бу муҳим жараёнлар амалга ошади. Органик моддаларни ФФР жараёнида старлича ҳосил бўлиши учун қуёш радиациясининг миқдори компенсацион нуқтадан ошиши керак. Компенсацион нуқта 20- 25 Вт/м² яъни 1 метр квадрат майдонга 20- 25 Вт қувватга эга энергия тушиши керак. ФФР интенсивлиги кампенсацион нуқтадан 210- 280 Вт/м² га ошганда фотосинтезни маҳсулдорлиги ошади. ФФР тўғри радиация ва сочилган радиация йиғиндиларидан қуйидагича аниқланади

$$\sum Q_{\text{ФФР}} = 0.43 \sum S' + 0.57 \sum D$$

бунда: $0.43 \sum S'$ - горизантал сиртга тушувчи тўғри қуёш радиацияси йиғиндиси $0.57 \sum D$ - маълум вақт учун (декада, ой вегетация даври ва х.к) сочилган қуёш радиацияси йиғиндиси. Турли чуқурликдаги тупроқ ҳарорати энг аввало унинг турига иссиқлик сифимига, иссиқлик ўтказувчанлиги қобилиятига боғлиқ. Тупроқнинг иссиқдик сифими икки тури бўлади, солиштирма иссиқлик сифими ва ҳажмий иссиқлик сифими мавжуд. 1 кг тупроқни 1 К га иситиш учун керак бўлган иссиқлик миқдорига тупроқнинг солиштирма иссиқлик сифими дейилади.

$$C = \frac{Q}{m\Delta T}$$

$$C = 1 \frac{\text{Ж}}{\text{кг}^\circ\text{К}}$$

1 м³ тупроқни 1 °К га иситиш учун керак бўлган иссиқдик миқдорига

тупроқнинг ҳажмий иссиқлик сифими дейилади

$$C_x = \frac{Q}{V\Delta T}$$

$$C_x = 1 \frac{\text{Ж}}{\text{м}^3\text{К}}$$

ҳажмий ва солиштирма иссиқлик сифимлари ўзаро қуйидагича боғланган

$$\rho = \frac{C_x}{C} = \frac{Q}{VT} = \frac{m}{V} = \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

Ҳажмий солиштирма иссиқлик сифими фойдали ҳисобланади.

Турлича минерал таркибли тупроқлар учун ҳажмий иссиқлик сифими қуйидагиларига эга

$$C_x = 0.84 - 1.68 \frac{\text{МЖ}}{\text{м}^3\text{К}}$$

Сувнинг ҳажмий иссиқлик сифими $4,19 \frac{\text{МЖ}}{\text{м}^3\text{К}}$

Ҳавонинг ҳажмий иссиқлик сифими $1,256 \frac{\text{МЖ}}{\text{м}^3\text{К}}$

Уруғларнинг униб чиқиши энг аввало экилиш чуқурлигига ана шу чуқурликдаги барча экиладиган экинларнинг биологик минимал ҳароратига

ва тупроқнинг намлик даражасига боғлиқ бўлади.

Ўсимликларнинг ривожланиши фотосинтез жараёнига жуда катта боғлиқ чунки бу жараёнда ўсимликни нафас олиши ва нафас чиқариши амалга ошади.

Қуёшдан келаётган ёруғликнинг 46%и инфрақизил нур ташкил этади. Бу барча тирик организмларнинг жумладан ўсимликларнинг ички ҳарорат манбаи ҳисобланади. Чунки ички ҳарорат тирик организмлардаги физиологик жараёнларни кимёвий реакцияларини тезлаштиради. Бунинг учун эса юхоридаги амалга ошиши талаб хил жараёнлар тўғрисида.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Экин турлари	Ривожланиш фазалари орасидаги фойдали ҳароратлар йиғиндиси	
	Найчалашдан бошоқ тортишгача	Бошоқ тортишдан мум пишиқлигигача
Баҳорги бугдой навлари	305-375 °С	490- 540 °С
Сули навлари	328- 332 °С	428- 440 °С
Арпа навлари	330-340 °С	388- 400 °С
Кузги бугдой навлари	329-339 °С	490- 500 °С

Адабиётлар

1. Павлова М.Д. Практикам по агрометеорологии .Гидрометеиздатель. 2005г Москва
2. Руймерс Ф.Э. Биохимия и биофизика фотосинтез Москва. Высшая школа 2001г
3. Норбоев З,Н Шайманов Ч.М.Абдуллаев Х.У. Байназаров Б.Р. Биофизика. Тошкент Мерос 2013 й.

O‘SIMLIKLARDAGI FIZIOLOGIK JARAYONLARDA HARORATNING TA‘SIRI

Yigitaliyev Behruzбек Baxtiyor o‘g‘li

ToshDAU oziq ovqat texnologiyasi yo‘nalishi I-bosqich talabasi

Xudayarov Maxmasaid Maxmarajabovich

ToshDAU Biokimyoviy va fiziologiya kafedrasida katta o‘qituvchisi

Email:saidxudayarov70@mail.ru

Annotatsiya. O‘simliklarning hayotiy jarayonlari tashqi muhit omillariga bog‘liq holda kechishi, haroratning o‘simliklarning o‘sishi, rivojlanishi va fiziologik jarayonlariga bevosita ta‘sir to‘g‘risida ma‘lumotlar berilgan.

Калит сўзлар. harorat, muz, fotosintez, transpiratsiya, bosim, issiklik.

Аннотация. В статье приведены сведения о жизненных процессах растений в зависимости от внешних факторов среды, о прямом влиянии температуры на рост, развитие и физиологические процессы растений.

Ключевые слова. температура, лед, фотосинтез, транспирация, давление, тепло

Abstract. The article provides information on the life processes of plants depending on external environmental factors, the direct effect of temperature on the growth, development and physiological processes of plants.

Keywords. temperature, ice, photosynthesis, transpiration, pressure, heat.

Kirish. O‘simliklarning hayotiy jarayonlari tashqi muhit omillariga bog‘liq holda kechadi. Ana shunday omillardan biri harorat bo‘lib, u o‘simliklarning o‘sishi, rivojlanishi va fiziologik jarayonlariga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Haroratning haddan tashqari yuqori yoki past bo‘lishi o‘simliklarning biokimyoviy va fiziologik reaksiyalarini o‘zgartiradi. Ushbu maqolada haroratning o‘simlik fiziologiyasiga ta‘siri keng yoritiladi.

Harorat va o‘simlik o‘sishi Harorat o‘simliklarning urug‘ unib chiqishidan boshlab to

hosil yig‘im-terimigacha bo‘lgan barcha bosqichlarga ta‘sir qiladi. Haroratning optimal diapazoni har bir o‘simlik turi uchun har xil bo‘lib, u o‘simliklarning moslashuv darajasiga bog‘liq. Odatda, harorat 15-30°C oralig‘ida bo‘lsa, o‘simliklar normal rivojlanadi.

Past harorat (0°C atrofida yoki undan past) o‘simlik hujayralarida muz kristallari hosil bo‘lishiga sabab bo‘lib, hujayra membranasining shikastlanishiga olib keladi. Bu esa o‘simlikning nobud bo‘lishiga yoki stressga tushishiga sabab bo‘ladi. Bunday sharoitda o‘simliklar antifriz